

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

Салимов Рустам Давлятович

Д.ф.н., профессор, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Душанбе,
Таджикистан E-mail: www.s83@mail.ru, Тел. +992 93 478 96 76

Салоев Азиз Тошмуродович

К.ф.н., доцент, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Душанбе, Таджикистан
E-mail: saloev_aziz@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о классификации несклоняемых прилагательных, обозначающих цвет в зависимости от их происхождения. Выделено 43 цветообозначения прилагательных по их источнику происхождения. Названия некоторых цветовых оттенков происходят от предметов и явлений, что отражает связь между лексемами и их источниками. Анализ несклоняемых имён прилагательных, обозначающих цвет, с точки зрения источника их происхождения позволяют выделить три основные группы: реальный цвет предмета; связанные с определенной культурной и географической ассоциацией; состоящих из книжных и устаревших цветообозначений.

Ключевые слова: классификация, несклоняемые прилагательные, цвет, происхождение, географические названия, термин.

**CLASSIFICATION OF INDECLENDING ADJECTIVES DENOTING
COLOUR, DEPENDING ON THEIR ORIGIN**

Salimov Russtam Davlyatovich

Doctor of philosophy, professor, russian-tajik (slavic) university, Dushanbe, Tajikistan

Saloev Aziz Toshmurodovich

Candidate of philosophy, associate professor, russian-tajik (slavic) University, Dushanbe, Tajikistan

Abstract: The article examines the classification of indeclinable adjectives denoting color depending on their origin. 43 color designations of adjectives are identified according to their source of origin. The names of some color shades come from objects and phenomena, which reflects the connection between lexemes and their sources. An analysis of indeclinable adjectives denoting color from the point of view of their source of origin allows us to distinguish three main groups: the actual color of an object; those associated with a certain cultural and geographical association; those consisting of bookish and obsolete color designations.

Keywords: classification, indeclinable adjectives, color, origin, geographical names, term.

Вопрос о несклоняемых прилагательных в русском языке вызывает дискуссии. О.С. Ахманова обозначает их как примыкающие прилагательные, так как в языках аналитического типа прилагательное соединяется с существительным через примыкание [1, с. 358]. М.В. Панов вводит термин «аналитические прилагательные», так как такие прилагательные не склоняются по падежам и не изменяются по родам [7, с. 240-253]. В.П. Дьяченко предложил понятие «связанные корневые компоненты интернационального характера в русском языке» [3].

К концу XX века сформировалось понимание неизменяемых прилагательных, которое опирается на работы таких ученых, В.В. Виноградова [2], Е.А. Земской [4], М.В. Панова [7], Е.И. Мельникова [Мельников 1963], И.Г. Милославского [31; 33], Д.Э. Розенталя [8], Л.В. Щербы [11; 57] и других.

В.В. Виноградов считал, что несклоняемые прилагательные — это такие прилагательные, которые не имеют признаков своей грамматической категории. Он также подчеркивал, что появление таких прилагательных не является случайным, и связывал их с категорией качества [2, с. 306].

В результате анализа «Каталога названий цвета в русском языке» [10, с. 216], составленного авторским коллективом под руководством А.П. Василевича, С.Н. Кузнецовой и С.С. Мищенко, нами было выделено 43 цветообозначения, относящихся к несклоняемым прилагательным. Основой для классификации этих лексем послужила систематизация наименований цвета по их источнику происхождения (способу словообразования), предложенная в вышеупомянутой монографии [10, с. 216].

На основе этого подхода анализируемые несклоняемые прилагательные можно разделить на три основные группы в зависимости от происхождения их значений. Рассмотрим первую группу – цветообозначения, связанные с цветом конкретных предметов. Лексическое значение таких прилагательных непосредственно связано с представлением о том объекте, который послужил источником их происхождения. В эту группу входят следующие лексемы:

амаретто – темно-коричневый цвет, названный в честь ликера «Амаретто», который имеет характерный коричневый оттенок;

божоле – оттенок фиолетового, но менее яркий, с красным отливом; название цвета связано с французским вином «Божоле»;

безе – светло-палевый цвет, напоминающий цвет десерта безе;

бренди – пшеничный цвет с выраженными песочными и миндальными оттенками, получивший название в честь бренди, напитка с подобным цветом;

жадеит – зеленоватый оттенок, аналогичный цвету минерала жадеита;

каберне – рубиновый цвет с красным оттенком, вдохновленный известным сортом вина «Каберне»;

капучино – оттенок коричнево-бежевой гаммы, напоминающий цвет кофе с молоком;

кьянти – яркий рубиновый цвет, получивший свое название от известного итальянского вина «Кьянти»;

мокко – мягкий темно-коричневый оттенок, который ассоциируется с кофе мокко.

Таким образом, названия некоторых цветовых оттенков в русском языке происходят от предметов и явлений, имеющих характерный цвет, что отражает связь между лексемами и их источниками. Например, лексема **амаретто** получила свое название благодаря цвету ликера, **божоле** и **кьянти** — в честь французского и итальянского вин, а **капучино** — по аналогии с популярным напитком, кофе с молоком.

Вдохновившись французским пирожным, которое представляет собой запечённые взбитые яичные белки с сахаром, был создан термин "цвет безе". Этот цвет ассоциируется с нежным оттенком, напоминающим о воздушной лёгкости и сладости французского десерта. Название "жадеит" связано с минералом зелёного цвета, который получил своё наименование из-за характерного оттенка. Лексема "мокко" происходит от названия сорта кофе арабики, который был назван в честь портового города Моха в Йемене, знаменитого как торговая точка для этого напитка.

Кроме того, существует ряд экспрессивных цветообозначений, образованных от наименований объектов, с которыми они имеют скорее ассоциативную связь, или же от названий предметов, получивших экспрессивные эпитеты. В последние годы наблюдается тенденция, при которой задача обозначения цвета заключается не только в его точном описании, но и в привлечении внимания к его особенностям. Таким образом, современным цветовым обозначениям часто придаётся рекламная функция, подчёркивающая уникальность и привлекательность того или иного оттенка. К примеру:

Образованные от географических названий:

Гоби – унылый песочно-серый цвет, ассоциирующийся с пустыней Гоби, символизируя сухость и стерильность этой обширной территории;

Воздух Капри – бледновато-жёлтый оттенок, напоминающий о солнечных днях на итальянском острове Капри, известном своими живописными пейзажами и чистым небом;

Капри – насыщенный зелёный или сине-зелёный цвет, воплощающий атмосферу тропических вод и растительности, характерных для этого курортного места;

Киж – дымчато-голубой оттенок, ассоциирующийся с величественными православными церквями на острове Киж в Карелии, где туман и холодные воды озера придают особую атмосферу;

Петербургское безе – лёгкий, почти невидимый оттенок палевого на белом фоне, ассоциирующийся с атмосферой Санкт-Петербурга, его серыми небесами и утренним туманом;

Французский беж – утончённый, изысканный бежевый цвет, воплощающий элегантность и стиль, ассоциируемый с французской модой и высокой кухней.

Эти выразительные наименования не только помогают точно передать цвет, но и наделяют его особым значением, вызывая у потребителей яркие визуальные ассоциации, что усиливает рекламную привлекательность этих оттенков.

Цвета, получившие свои названия из различных источников, представляют собой интересный и разнообразный мир оттенков, связанных с природой, культурой и историей. Среди них можно выделить несколько категорий:

Цвета, названные в честь литературных или сказочных персонажей:

Барби – ярко-розовый цвет, вдохновленный популярной куклой Барби, символизирующей беззаботность и женственность.

Верный паж – бархатно-черный оттенок, ассоциирующийся с преданностью и благородством.

Пеппи – насыщенно-рыжий цвет, напоминающий о рыжеволосой девочке-сироте Пеппи Длинныйчулок, знаменитой своей энергией и независимостью.

Пьеро – серовато-белый и черный цвет, символизирующий печального и задумчивого персонажа, трагического героя комедий дель арте.

Садко – красно-синий оттенок, названный в честь героя русской былины Садко, который был музыкантом и путешественником.

Цвета, связанные с историческими стилями и эпохами:

Барокко – темно-красный или золотой цвет, который отражает роскошь и пышность барочной эпохи, характерной для XVII-XVIII веков.

Роза барокко – бархатный пурпурный оттенок, напоминающий о великолепии и драматизме этого стиля.

Цвета, связанные с праздниками и досугом:

Контральто – темный красно-коричневый или серовато-синий цвет, название которого пришло из мира музыки, ассоциируясь с глубокими и драматическими голосами.

Ню – светло-розовый или бежевый (кремовый) оттенок, вдохновленный французским словом «*nu*», что означает «обнаженный», отражает мягкость и изысканность.

Сафари – зеленовато-охряный, хаки цвет, напоминающий о путешествиях и приключениях в африканских саваннах, также использовавшийся в названии популярных автомобилей в 2001 году.

Прямые заимствования из других языков и культур:

Кантри – смесь разных оттенков зеленого и желто-коричневого, ассоциирующийся с деревенским стилем и природными пейзажами.

Панч – от английского слова *punch*, что означает «пунш», насыщенный винно-красный оттенок, напоминающий о популярном напитке.

Пинк – транслитерация английского *pink*, означающего «розовый» цвет, широко используемый в моде и дизайне.

Милитари – хаки, темный серо-зеленый или сине-голубой цвет, часто ассоциируемый с военной формой и камуфляжем.

Хаки (англ. *khaki*), в свою очередь, происходит от персидского слова *hak*, что означает «земля» или «пыль», и обозначает сложный серовато-буро-зеленый

цвет. Первоначально термин *хаки* появился в конце XIX века, однако не получил широкого распространения. До 1920 года его с успехом заменяло слово «защитный», что связано с его использованием в военной форме. Именно поэтому в тот период значение слова *хаки* было довольно разнообразным: оно включало оттенки от темно-коричневого до грязно-зеленого.

Сегодня существует два основных значения этого термина.

Во-первых, это официально утвержденный цвет, который используется в армейской форме и может варьироваться из года в год в зависимости от специфики заказа Министерства обороны.

Во-вторых, это более общее понятие, охватывающее широкий диапазон оттенков серовато-коричневато-зеленого цвета [9].

- **Электрик** (фр. *électrique*) – это яркий голубовато-синий цвет с характерным сероватым оттенком. Он был особенно популярен в конце XIX – начале XX века и ассоциируется с яркостью электрического света, что объясняет его название. В то время этот оттенок был символом модернизма и прогресса.

- **Маренго** (фр. *marengo*) – название цвета, которое происходит от победы Наполеона при Маренго в 1800 году (северная Италия). Цвет, названный в честь этой победы, претерпел несколько изменений в интерпретациях. Вначале его описывали как коричневый с вкраплениями белого, затем как черный с серыми вкраплениями. В середине XVIII века он ассоциировался с каштановым оттенком. В современном понимании маренго представляет собой светло-серый цвет с вкраплениями черного, что придает ему характерную дымчатую палитру.

Кроме того, существуют и другие интересные названия цветов, такие как:

Домашнее беже – светло-палевый оттенок, напоминающий кремовый цвет этого десерта.

Зеленый френч – темный оттенок хаки, получивший свое название благодаря популярности в моде.

Какао-ликер – светлый шоколадно-коричневый цвет, напоминающий напиток, состоящий из шоколадных и кофейных оттенков.

Нежное беже – бледно-кремовый цвет, который ассоциируется с воздушной легкостью и сладким лакомством.

Сари – яркие и насыщенные цвета с акцентом на красный и золотой, что символизирует восточную роскошь и традиции.

Умбра – насыщенный коричневый цвет, который имеет природное происхождение и был широко использован в живописи.

Деним – классический джинсовый оттенок, ассоциирующийся с прочной тканью и устойчивым образом жизни.

Книжные и устаревшие цветообозначения

В группу книжных и устаревших цветообозначений входят лексемы, которые вышли из активного употребления, но сохранились в языке благодаря своему происхождению через прямые заимствования. Эти слова появились в русском языке в контексте политического и культурного влияния Франции, что было связано с высокой ролью моды. В XVIII-XIX веках русское общество

активно следило за французской модой, и журналы того времени изобиловали французскими терминами. Так же, как и сам стиль, модными становились не только предметы и явления, но и слова, описывающие их. В результате появились новые цветовые наименования, которые были заимствованы из французского языка и в дальнейшем стали частью русской лексики, но с течением времени вышли из употребления. Лексемы в данной группе можно классифицировать на несколько подгрупп:

1. Слова, вошедшие в русский язык до XIX века:

Сардий — густо-красный, оттенок, напоминающий камень мясного цвета, который был известен как сардий, который использовался в ювелирном деле и был популярен в античные времена.

Лазурит — минерал, из которого извлекают темно-синий пигмент. Этот термин также использовался для обозначения определённого оттенка синего цвета, схожего с лазуритовой каменной основой.

2. Слова, появившиеся в XIX веке:

Сепия — от греческого "sepia", что означает "каракатица". Это название получило коричневатое-серое средство для рисования, получаемое из чернил каракатицы. В языке XIX века это слово стало обозначать коричневый цвет.

Шампань — прозрачный желтый цвет, название которого связано с французским игристым напитком шампанским, который, в свою очередь, ассоциировался с желтым оттенком.

3. Слова-транслитерации, проникшие в русский язык, в основном под влиянием французской моды:

Акажу — от французского "acajou", что означает "красное дерево". В русском языке это слово использовалось для обозначения цвета, схожего с красным деревом.

Бабетта — зеленый цвет с белым отливом, название которого ассоциируется с известной французской тканью или оттенком, популярным в модных кругах того времени.

Какао-шуа — от французского "cacao choix", что означает "отборный какао". Этот термин использовался для обозначения оттенка, близкого к шоколадному, с красно-коричневым оттенком.

Джало санто — от итальянского "galo santo", желтый цвет, который получали из незрелых ягод крушины или жостера, имеющий характерный желто-зеленый оттенок.

Милитари — от французского "militaire", что означает "военный". Этот термин был использован для обозначения цвета, схожего с цветом военной формы — обычно это был оттенок хаки.

Милори — темно-голубой или синий цвет, происхождение которого остается неясным, но в русском языке это слово стало символизировать определенный глубокий оттенок синего.

Мов — от французского "mauve", что означает "светло-сиреневый". Этот цвет получил название благодаря популярности этого оттенка в моде того времени.

Пансо — от французского "rougeau", что означает "темно-красный". В русском языке это слово использовалось для обозначения темного, насыщенного красного оттенка.

4. Слова и сочетания, созданные в рекламных целях:

Гаити — термин, пришедший из Франции, где в первой трети XIX века часто упоминался остров Гаити. Это слово имело два значения: 1) ярко-розовый оттенок, который ассоциировался с жарким климатом Гаити, и 2) яркое, насыщенное представление о тропическом климате этого острова.

Со временем, из-за изменений в модных тенденциях, эти слова либо вышли из употребления, либо стали восприниматься как архаизмы. Несмотря на это, некоторые из них продолжают использоваться в специализированных областях, таких как искусство, дизайн и литература. Это подчеркивает, как культурные и политические влияния, а также мода могут оказывать долгосрочное воздействие на язык, формируя и изменяя его словарный состав.

На основе данных Национального корпуса русского языка, можно выделить наиболее частотные примеры использования цветowych несклоняемых имен прилагательных, что позволяет изучать динамику их употребления в литературных и других текстах.

Таблица 1 – Частота использования несклоняемых прилагательных, обозначающих цвет.

Единица	Частотность в НКРЯ
1 Цветообозначения, основанные на цвете предмета	
Мокко	3
2 Названия цвета, связанные с праздником и досугом	
Сафари	5
Единица	Частотность в НКРЯ
Прочие названия (прямые заимствования)	
Хаки	292
Беж	32
Индиго	21
Маренго	20
Электрик	9
3. Книжные и устаревшие цветообозначения	
3.1 Слова, вошедшие в русский язык до XIX в.	
Лазурит	2
3.2 Слова, появившиеся в XIX в.	
Сепия	6

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что наиболее продуктивными по частоте употребления являются несклоняемые имена прилагательные, относящиеся к цветообозначениям. Эти лексемы можно классифицировать в несколько групп, в зависимости от их значения и происхождения. Среди них выделяются следующие категории:

1. Цветообозначения, связанные с реальным цветом предмета (например, «мокко», «безе»).
2. Названия цветов, ассоциирующиеся с праздниками и досугом (например, «сафари»).
3. Прочие цветообозначения, являющиеся прямыми заимствованиями из других языков (например, «электрик», «маренго»).
4. Книжные и устаревшие цветообозначения (например, «сардий», «сепия»).

Наиболее часто встречающимися лексемами в этой группе являются следующие: «хаки» – 292 словоупотребления, «беж» – 32, «индиго» – 21, «маренго» – 20 и «электрик» – 9 словоупотреблений. Эти слова демонстрируют высокую частотность употребления в речи, что свидетельствует о широком распространении этих цветовых терминов в языке.

Анализ несклоняемых имён прилагательных, обозначающих цвет, с точки зрения источника их происхождения позволяет выделить три основные группы. Первая группа включает в себя цветообозначения, основанные на реальном цвете предмета, такие как «мокко» или «безе». Вторая группа включает экспрессивные цветообозначения, часто связанные с определённой культурной или географической ассоциацией, например, «Гоби» или «кантри». Третья группа состоит из книжных и устаревших цветообозначений, таких как «сардий» или «сепия».

Внутри каждой из этих групп можно выделить подгруппы, отражающие различные источники происхождения и способы словообразования данных лексем. Например, в группе цветообозначений, связанных с географическими названиями, можно выделить такие примеры, как «Гоби» (по имени пустыни) или «кантри» (от английского «country», что означает «страна»). Также существует группа цветообозначений, связанных с литературными и сказочными персонажами, таких как «Пеппи», отсылающее к известному персонажу детской литературы.

Другие примеры включают термины, ассоциирующиеся с историей и культурой, как, например, «барокко», а также слова, связанные с праздниками и досугом, как «сафари». В отдельную категорию можно выделить прямые заимствования из других языков, такие как «электрик» и «маренго», а также лексемы, проникшие в русский язык под влиянием французской моды, например, «шампань».

Кроме того, существуют слова и сочетания, созданные специально в рекламных целях для привлечения внимания потребителей, такие как «Гавана».

Эти лексемы часто используются в маркетинговых материалах и брендинге для создания уникальных и запоминающихся ассоциаций.

Таким образом, несклоняемые имена прилагательные, связанные с цветообозначениями, образуют разнообразные группы, которые отражают как реальный цвет объектов, так и культурные, географические или исторические контексты.

Ссылки

- [1]. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. 608 с.
- [2]. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Рус. яз. 1972. 616 с.
- [3]. Дьяченко В.В. Новые слова-сложения со связанными корневыми компонентами интернационального характера в современном русском языке. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/3507/1/03dvvrya.pdf> (дата обращения 11.04.2022).
- [4]. Земская Е. А. Речь эмигрантов как свидетельство роста аналитизма в русском языке // Жизнь языка: сб. ст. к 80-летию М. В. Панова. М: Языки славянской культуры, 2001. С. 68-76
- [5]. Мельников Е.И. Неизменяемые прилагательные в русском языке // Ceskoslovenska rusistika VII. 1963. 2. С. 83-85.
- [6]. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. - М.: Просвещение, 1981. 254 с.
- [7]. Панов М. В. Об аналитических прилагательных // Фонетика. Фонология. Грамматика. М. : Наука, 1971. 392 с.
- [8]. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. М.: Высшая школа, 1991. 559 с.
- [9]. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. (с доп.). М.: Прогресс, 1967. Т. 2. 671 с.
- [10]. Цвет и названия цвета в русском языке / под общ. ред. А. П. Василевича. М: КомКнига, 2005. 216 с.
- [11]. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. 427 с.